

Amoralna moralistyka *Gwiezdnego księcia* Andrzeja Łuczeńczyka

Tomasz Pawłowski

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

ORCID: 0000-0001-6367-0544

Abstract

The Amoral Moralism of “Gwiezdny książę” by Andrzej Łuczeńczyk

Andrzej Łuczeńczyk was one of the most interesting representatives of the „artistic revolution in prose” promoted by the literary critic Henryk Berezka. In 2018, the PIW publishing house published his “Collected Works”, which were warmly received by critics. This creates an opportunity to take a deeper look at his work and initiate a discussion on it. In his avant-garde writing, Łuczeńczyk developed a distinct, although difficult to characterize unambiguously poetics based on a dry, unadorned, factual style, ellipsis, reduction, understatement and genre hybridity. The author’s thematic obsession was the fundamental issues of death and the sources of evil. In this article, I examine the issues of morality and eschatology, emphasizing the interpretation of the micro-novel “Gwiezdny książę” (“The Star Prince”), considered also in relation to other works by Łuczeńczyk, such as, among others, “Źródło” (“The Source”) and “Ciemna woda” (“The Dark Water”). This triptych can be read as a micro-novelistic cycle devoted to

Tomasz Pawłowski, mgr filologii polskiej; doktorant literaturoznawstwa w Szkole doktorskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; zajmuje się aksjologią w krytyce literackiej Henryka Berezki oraz współczesną prozą; autor artykułu o rdzeniu aksjologicznym w krytyce Henryka Berezki i tekstów dotyczących eseju o zwierzętach Roberta Pucka w kontekście symbolografii, historycznych bestiariuszy i zjawiska antropomorfizowania zwierząt w kulturze; członek Rady Naukowej Wydziału Literaturoznawstwa UKW; interesuje się krytyką literacką, współczesną prozą, aksjologią i animal studies.

tomasz.pawlowski101@gmail.com

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

the protagonist's evolution towards absolute evil. I approach the research problem primarily through stylistic and genological analysis, Mikhail Bakhtin's concept of chronotope and Bartosz Brożek's definition of abstraction. In the article, I also consider several suggestions put forward by the critical reception of Łuczeńczyk's works, developing and supplementing its often accurate diagnoses, while at times offering counterarguments to controversial theses.

The writer's objective style, devoid of any ornaments and semantic redundancy – almost scientific in its precision – clashes with the (allegedly) adopted genre conventions of the historical, Walterscottian, Gothic or romantic anti-ballad novel. This results in an amoral morality tale about the sources of evil in man, devoid of even a shadow of the author's moralizing commentary. According to Łuczeńczyk, these sources should be sought in the entropy and inertia of the modern world, which is deprived of a stable axiological core. This axiologically hollowed-out world leaves a gap for the formation of self-deified figures — specific counter-Gods — for whom the ultimate goal is the destruction of everything, and ultimately self-destruction.

Keywords: Andrzej Łuczeńczyk, Henryk Bereza, „artistic revolution in prose”, *Gwiazdny księż*, „*Twórczość*” magazine, *Ciemna woda*, *Źródło*

Wprowadzenie

W 2018 roku nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego (PIW), ukazały się *Dzieła zebrane* Andrzeja Łuczeńczyka. Ponowne pojawienie się na rynku wydawniczym dzieł tego, wydawać by się mogło, zapomnianego pisarza stwarza dogodną okazję do przybliżenia jego twórczości czytelnikom. W niniejszej publikacji skupiono się na analizie jednego z utworów w dorobku pisarza – mikropowieści *Gwiazdny księżę*.

Łuczeńczyk należał do rozproszonej i niepowiązanej formalnie grupy prozaików „rewolucji artystycznej” promowanej przez krytyka literackiego Henryka Berezę w drugiej połowie XX wieku¹. Styl jego twórczości opierał się z jednej strony na wielozakresowej redukcji formalnej, z drugiej zaś na genologicznej hybrydyzacji. Ta pierwsza obejmowała wszystkie poziomy konstrukcji utworu – począwszy od urwanych wielokropkiem enigmatycznych dialogów, przez nieszczegółowe i wydestylowane z nazw własnych partie deskryptywne, aż po otwarte i wieloznaczne zakończenia opowiadań oraz mikropowieści. Drugą skutkowałą niemożnością gatunkowego zaklasyfikowania utworów, które anektowały istotne elementy prozy realistycznej, naturalistycznej i psychologicznej, jednocześnie pozostając pod wieloma względami w silnej opozycji do tychże matryc gatunkowych. Owa hybrydyzacja realizowała się u Łuczeńczyka także w ramach intertekstualności „tekst – gatunek” (zob. Nycz 1995: 65) oraz w dialogach z pozadyskursywnymi mediami sztuki, takimi jak kino gatunkowe czy komiks. Na linii tych dialogów dochodziło do zamierzonych przez autora napięć i kolizji, wzmagających wieloznaczność oraz komplikujących interpretację.

Autor *Gwiazdnego księcia* zrewidował także, w ramach suchego, rzeczowego i pozbawionego literackich ornamentów stylu, symbol, aktualizując

¹ Jak dowodzi Andrzej Skrendo, postulaty owej rewolucji częściowo wywiedziono z innego nurtu promowanego przez Berezę, mianowicie z nurtu chłopskiego (Skrendo 2017: 44).

jego ładunek semantyczny i poznawczy². Nieumocowanie wykreowanych światów i postaci w konkretnie czasoprzestrzennym pozwalało mu zaś na abstraktyzację i uniwersalizację poruszanych w prozie problemów. W zakresie tematyki obsesją twórczą autora *Gwiezdnego księcia* była niewątpliwie śmierć oraz badanie genetyki zła.

W niniejszym artykule proponuję interpretację *Gwiezdnego księcia* jako zwieńczenia mikropowieściowego tryptyku, w którego skład wchodzi także, kolejno, *Ciemna woda* oraz *Źródło*, i do których będę się w pewnej mierze odwoływał. Wymienione wyżej utwory łączą uwarunkowania formalne, kreacje głównych bohaterów oraz – przede wszystkim – topika. Najistotniejszą funkcją ich więzi, a zarazem moją tezą interpretacyjną, jest ewolucja protagonisty ku złu jako wartości absolutnej. Proces ten przebiega nie tylko wewnątrz każdego ze wspomnianych utworów, ale – gdyby zestawić je ze sobą w porządku sekwencyjnym – autor łączy je ze sobą szczególną linią rozwoju.

Powiązanie *Ciemnej wody* i *Źródła* dostrzegł po raz pierwszy Marek Pąckiński. Zauważył on, celnie opisując obcość głównego bohatera pierwszej części domniemanego cyklu, że centralna dla tego utworu postać stanowi prototyp dla tandemu Karwata-S. ze *Źródła*:

Najpierw – *Ciemna woda*, a więc młodość bohatera, który nie do końca jeszcze uświadomił sobie przeznaczenie, doświadcza jedynie niepokojącej „inności” własnego „ja” w zestawieniu z tzw. ogólną normą postępowania. Sytuacja zarysowana w sposób zaiste mistrzowski, nieco jak z *Obcego* Camusa: bohater, którego „inność” została już wcześniej zarysowana jako wrażliwość na depersonalizację, na drażniące niespełnienie kontaktów międzyludzkich we współczesnym zdepersonalizowanym społeczeństwie, doświadcza owej inności (czy też raczej społeczeństwo jej doświadcza, bo dla samego bohatera owa inność jest cały czas normą) w sytuacji ekstremalnej. Po prostu płynie wraz z dwoma kolegami przez jezioro, nagle obaj zaczynają się topić, a on nie ratuje żadnego z nich (Pąckiński 1989: 11).

Pąckiński tłumaczy fakt nieuratowania żadnego z mężczyzn pokorą Tomasza, który „mając w ręku nadludzkie prerogatywy” (uratowanie jednego jest równoznaczne ze skazaniem na śmierć drugiego) odrzuca je w całości. Następnie, omawiając *Źródło*, upatruje w jego bohaterach (czy też bohaterze) następców protagonisty *Ciemnej wody*, w których jednak zaszła fundamentalna, choć stopniowa zmiana:

² „Niedopowiedzenia i napomknięcia przywracają u Łuczeńczyka zwykłemu językowi użytkowemu moc poznawczą języka symbolicznego z całą jego wieloznacznością, tym prostym sposobem zregenerowany język nadaje się już do pisarskiej ekwilibrystyki Łuczeńczyka w strefach zderzeń życia ze śmiercią, to właśnie stanowi od początku jego główną pisarską pasję” (Bereza 1985: 137).

Odrzucenie tej pokory wyznacza dalszą drogę ewolucji, „bohatera przeklętego”, dalszy etap jego „satanizacji”: bohater *Źródła* nie tylko nie zrezygnuje z nadludzkiej możliwości działania, ale sam, w pełni świadomie po nie sięgnie. (Rzecz jasna, za sprawą tego gestu zamienią się one w prerogatywy szatańskie...). Już jednak w *Ciemnej wodzie* ujawnia się bardzo ważna cecha „bohatera przeklętego”, jego królewska samotność [...] (Pąckiński 1989: 11).

Autor przytaczanego tekstu proponuje odczytanie *Źródła* i *Gwiezdnego księcia* jako alternatywnych wariantów dalszej drogi duchowej postaci z *Ciemnej wody*, zaś w *Córeczce* widziałby ostatni element tej układanki. Na potrzeby prowadzonych dociekań zmodyfikowałbym tę kolejność i, kładąc nacisk na ową „królewską samotność”, uczynił *Gwiezdnego księcia* ostatnim wcieleniem architekta Tomasza z *Ciemnej wody*. Proponuję taką tezę, ponieważ o ile wrażenie wzajemnego powiązania *Ciemnej wody*, *Źródła* i *Gwiezdnego księcia* jest nieodparte, propozycja wintegrowania w ten cykl również *Córeczki* wydaje się dyskusyjna³. Struktura mojego szkicu jest dwudzielna: najpierw przyjrę się stronie formalnej utworu, uwzględniając kwestię kształtu genologicznego, by potem przejść do charakterystyki bohatera i próby eksplikacji wymowy mikropowieści.

Matryca genologiczna

W sferze języka i konstrukcji narracji *Gwiezdny książe* wpisuje się w założenia poetyki, które opisałem pokrótce we wprowadzeniu:

[...] książe, który mówi jedynie pólśłówkami i równoważnikami zdań, te iście cezariańskie wypowiedzi wywołują jak wilka z lasu dramatyczny bieg rzeczy,

³ Tu należy się słowo wyjaśnienia. Sam Pąckiński dowodzi, że Łuczeńczyk w owym cyklu kreuje bohatera, który „pragnie wyczerpać całą skalę możliwych ludzkich doświadczeń (a na owej skali ostatnim punktem amplitudy jest właśnie zło absolutne)” (Pąckiński 1989: 11). Owa wędrówka ku złu ma swój efektowny finał w zakończeniu *Gwiezdnego księcia*, co postaram się wykazać w toku interpretacji. Tymczasem *Córeczkę* rozpatruje Pąckiński jako domknięcie z nieco innego względu: „trajektoria rozwoju tego typu bohatera wiedzie do opowiadania *Córeczka*, będącego moim zdaniem ostatnim etapem jego ewolucji (co nie znaczy – zamknięciem!). Szpital psychiatryczny staje się tu odpowiednikiem klasztoru, w którym bohater romantyczny odnajdywał kojący spokój po burzliwych wydarzeniach swego tragicznego losu” (Pąckiński 1989: 11). W niniejszym artykule pomijam wspomniane opowiadanie z trzech powodów. Po pierwsze dlatego, że odmyka satysfakcjonująco zamknięty cykl kończący się na *Gwiezdnym księciu*; po drugie – trudno doszukać mi się istotnych związków *Córeczki* z pozostałymi ogniwami narracyjnego kontinuum. Nie zachował bowiem Łuczeńczyk pomiędzy tymi utworami jedności akcji, postaci, problematyki, ani nawet formy podawczej, wszak w *Córeczce* mamy do czynienia ze zsubiektywizowaną, niepodzieloną na akapity, labiryntową narracją przypominającą strumień świadomości o bohaterze, który nie nosi znamion naznaczenia złem absolutnym. Utwór ten zasługiwałby w związku z tym na osobne omówienie, gdyby nie trzeci powód: fakt, iż – w moim przekonaniu – odstaje on również od pozostałych niższym poziomem artystycznym.

co ten wyrazisty bieg rzeczy ma ujawnić, co ujawnia, to już sprawa czystego domysłu, zrozumienia znaczeń poszczególnych składników biegu zdarzeń, rozszyfrowania jego logiki, która – podejrzewa się to od samego początku – jest zarazem i wzorowa, i – w zagadkowy sposób – szczególna (Bereza 1984: 155).

Krytyk, i swego rodzaju promotor pisarza w jednej osobie, wspomina tu o zastosowaniu przez Łuczeńczyka elipsy w dialogach, będących *notabene* dominującą formą podawczą całości utworu, ale sugeruje także, iż narracje determinują zasady logicznej łamigłówki. Jej rozwikłanie stanowi warunek rekonstrukcji zdarzeń, które prezentowane są w sposób fragmentaryczny, aluzyjny i niebezpośredni. Jednak nagroda za rozwiązanie owej zagadki jest wątpliwa, bo zamiast przynieść spodziewane poznawcze zaspokojenie, wywołać efekt „eureka!”, przybiera raczej postać poznawczego niedosytu, a nawet interpretacyjnego zagubienia. Z drugiej strony jednak, mimo nieusuwalnej wieloznaczności, utwór ten jest krótki, zwarty oraz, jak cały dorobek autora, zachowuje znikomą redundancję: „wyróżnia się konstrukcją tak precyzyjną, że naruszenie choćby drobnego elementu grozi zawaleniem się całości. Panuje w tej prozie ograniczenie do słów koniecznych, wzorowy porządek” (Zieliński 1986: 14-15). Za paradoks można uznać zauważoną przez Bohdana Zadurę właściwość poetyki autora: „nie ma w [prozie Łuczeńczyka – dop. T.P.] cienia pustostłowa, a równocześnie wszystko pozostaje domysłem” (Zadura 1987: 108).

Wydaje się zatem, że próbując ograniczyć szerokie spektrum znaczeń *Gwiazdneho księcia* – utworu *quasi*-dramatycznego, a jednak „niedomówionego” – do węższej wiązki znaczeniowej, stajemy przed zadaniem niełatwym, ale mam nadzieję, że nie skazanym z góry na porażkę.

Akcja *Gwiazdneho księcia*, podobnie zresztą jak wszystkich innych dzieł Łuczeńczyka, nie jest osadzona w żadnej konkretnej czasoprzestrzeni. Tę właściwość można skądinąd uznać za jedno z generalnych założeń poetyki autora. Pisarz przyjmuje rolę badacza, do którego zadań należy kolejno: zaprojektowanie eksperymentu, obserwacja przebiegu wydarzeń oraz rejestracja kwestii dialogowych wypowiedzianych przez postaci. Brak tu natomiast subiektywizującego komentarza czy interpretacji – ten zakres pozostawiony jest jurysdykcji czytelnika, w którym Łuczeńczyk upatruje większych kompetencji. Na tę przypominającą naukową metodę organizacji tekstu składają się wszystkie trzy aspekty rozumienia abstraktyzacji w ramach definicji Bartoza Brożka: 1) porzucenie cech irrelevantnych opisywanych przedmiotów i zdarzeń; 2) dekontekstualizacja – stworzenie układu izolowanego, nieosadzonego w konkretnej czasoprzestrzeni, 3) generalizacja polegająca na poszukiwaniu cech wspólnych wielu zjawisk i obiektów (Brożek 2018: 147-148). Niemniej jednak Łuczeńczyk konsekwentnie pomija kolejny krok naukowego dowodu, czyli teoretyzację, która „pozwała na organizację naszej wiedzy o świecie w coraz

większe i bardziej spójne struktury, co z kolei przekłada się na łatwość w rozwiązywaniu problemów, które przed nami stają” (Brożek 2018: 148). Autor *Gwiezdnego księcia* nie czuł bowiem, by w jego mocy i obszarze zainteresowań znajdowało się rozwiązywanie jakichkolwiek problemów, w szczególności tak podstawowych i odwiecznych jak pytanie o naturę zła. Zadawał nam tylko (i aż) nurtujące go pytania.

Pierwszy zakres rozumienia abstraktyzacji dobrze charakteryzuje całościowy kształt dorobku Łuczeńczyka. Partie deskrypcyjne jego prozy są suche, rzeczowe i dosłownie bezbarwne – pisarz pomijał epitety mówiące cokolwiek o drugorzędnych właściwościach postaci i rekwizytów występujących w dziełach. Drugi komponent znaczeniowy naukowej abstraktyzacji – dekontekstualizację – odnieść można do faktu, że teksty te osadzone są w bliżej niesprecyzowanej i niezlokalizowanej współczesności, której nawet czytelnik stosujący silnie immersyjną strategię lekturową nie jest w stanie dobrze sobie wyobrazić. Wbrew pozorom nie odbiega od tej zasady również omawiany tu *Gwiezdny książę*. Pewne rzucające się łatwo w oczy znamiona średniowieczności utworu są bowiem łudzące. Feudalno-średniowieczne uwarunkowania stanowią jedynie kostium. Topika i bohaterowie pozostają w gruncie rzeczy takie same, jak w utworach rozgrywających się w nieokreślonym „łuczeńczykowskim teraz”. Jedynie wódkę zastępuje wino, zabija się mieczem zamiast pistoletem, a immanentny mrok świata autor próbuje doraźnie rozświetlić pochodnią zamiast elektrycznej lampy. Niemniej nie są to różnice znaczące, a raczej kosmetyczne. Sam Łuczeńczyk, potwierdził to w wywiadzie:

– W swojej prozie zajmujesz się także współczesnością. Co możesz o niej powiedzieć? Czy sprawia ci przyjemność pisanie o współczesności, czy to tylko nakaz wewnętrzny, a zadowolenie znajdujesz w ucieczce od niej, fantazji, alegorii, okrutnej baśni jak w *Gwiezdnym księciu*?

– Współczesność czy okrutna baśń... To przecież tylko kostiumy dla tych kilku, wciąż tych samych postaci... (Markowski 1989: 10).

Choć ów kostium historyczny nie jest z drugiej strony zupełnie przypadkowy i semantycznie redundantny, już choćby z tego powodu – iż zgodnie z teorią chronotopu Michaiła Bachtina, każda czasoprzestrzeń fikcyjna spełnia funkcję przedstawieniową⁴ – wskazuje, że w przypadku *Gwiezdnego księcia* taka a nie inna czasoprzestrzeń jest istotna przynajmniej z dwóch względów. Po pierwsze – udobitnienie etycznej wymowy dzieła. Jak trafnie zauważa Leszek

⁴ Michaił Bachtin uważał, że „Abstrakcyjne elementy powieści – filozoficzne i społeczne uogólnienia, idee, analizy przyczyn i skutków itp. – ciągną ku czasoprzestrzeni i dzięki niej ucieleśniają się, stają się częścią artystycznego systemu obrazów. Na tym polega przedstawieniowa funkcja czasoprzestrzeni” (Bachtin 1982: 477-478).

Bugajski: „akurat taka lokalizacja akcji powieści dała pisarzowi możliwość jaskrawszego pokazania spraw, o których chciał mówić” (Bugajski 1986: 81). Ojcobójstwo, rzezie ludności cywilnej, zamurowanie mnicha żywcem, samobójcza śmierć księcia – który wraca po tym akcie, jak wskazywałby tytuł do gwiazd – to całe drastyczne rekwizytorium służy spotęgowaniu niepokojącej atmosfery. Przylega ono także w sposób bardziej adekwatny do ostatniego stadium ewolucji bohatera, którego początków należałoby upatrywać w Tomaszu z *Ciemnej wody*. Po drugie – wybór tak umownie pojmowanego średniowiecza może być również odczytywany jako akt parabazy:

Porzucił w nim [w *Gwiezdnym księciu*] pisarz realia naszego świata, jakby sygnalizując tym gestem, że już i wcześniej miały one dlań znaczenie czysto umowne, bo prawda, którą chce znaleźć tkwi o wiele głębiej za sztafażem świata przedstawionego (Bugajski 1986: 81).

Byłby to zatem świat przedstawiony, który sam siebie bierze w cudzysłów kreacyjności. Konwencja mrocznej baśni jest uwypukleniem sztuczności – miejscem wglądu czytelnika w model teoretyczny, który stoi u podstaw tej prozy, ale nie jest szczelnie przykrywany przez literacką iluzję. Jeśli drobiazgowo, realistyczne opisy mają sprawić, że czytelnik zatopi się w świecie przedstawionym i zapomni o sytuacji komunikacyjnej, jaką jest lektura, Łuczeńczykowi nie zależy na tym efekcie w najmniejszym stopniu. Nie mówiąc o tym wprost, sugeruje on nam na każdym kroku, postawionym w tej pozornie średniowiecznej scenerii, że stąpamy nie po gościńcu wiodącym do zamku, a po deskach teatru.

Gwiezdny księżę okazuje się również kolejnym utworem w dorobku Łuczeńczyka, który trudno wpisać w określone ramy gatunkowe.

Skąd Łuczeńczyk przychodzi? Po misternie wystylizowanym *Gwiezdnym księciu* można by rzec, że od powieści gotyckiej, od powieści scottowskiej. Co z niej wzięł, co przekształcił, co dodał? – gdyby ktoś zechciał, mógłby o tym napisać. O niesamowitości, wynikającej z tego, że nie ma duchów, że nic w tej powieści nie straszy? O gwiazdach odbijających się w jeziorze? (Zadura 1987: 107).

Pójdźmy tropem Zadury. W rzeczywistości *Gwiezdnemu księciu* równie daleko do powieści walterskotowskiej, jak i gotyckiej. Uznanie go za przykład prozy tego pierwszego gatunku uniemożliwia fakt, że nie idealizuje się tu przeszłości i nie „realizuje upodobania historyzmu” (Krzyżanowski 1933: 164). Nie ma tu również śladu charakterystycznych dla walterskotyzmu wątków romansowych (Głowiński 2008: 420). Utwór ten nie jest również, choćby luźno, osadzony w fakcie historiograficznym – w tle nie rozgrywają się żadne

doniosłe dla dziejów wydarzenia (Bernacki 1999: 429), nie wykorzystuje też elementów biografii rzeczywistych postaci historycznych, narracja nie rozchodzi się w dygresyjne anegdoty poświęcone bohaterom pobocznym, brak też miejsc urozmaicenia jednolicie poważnej tonacji humorystycznymi epizodami, a nawet nie ma subtelnej ironii wynikającej z dystansu narratora do bohatera (Krzyżanowski 1933:172-174). Dość wątlym powiązaniem z tradycją scottowską pozostaje więc jedynie ogólnorozumiana historyczność realiów oraz tajemnica okrywająca bohatera i napędzająca akcję. Tajemnica ta, w czytaniu naiwnym, ukazuje oblicze sensacyjne, któremu istotnie bliżej do romansów „barda szkockiego”; jednak w głębszych warstwach dotyka już raczej kwestii podstawowych – badania sytuacji egzystencjalnej głównego bohatera. Omawiany utwór oddalają również od matrycy powieści historycznej odmienne założenia poznawcze. Jak pisze Kazimierz Bartoszyński:

Częstokroć właśnie świat przedstawiony w powieści historycznej znajdujący się w obszarze czasowo zamkniętym i w związku z tym wyrazisty w swej strukturze, traktowano jako model pojęciowy przydatny do rozpoznania praw rządzących społeczeństwami, w szczególności zaś niełatwych do rozszyfrowania reguł określających współczesność. O sprawie tej pisał już — oczywiście używając innego języka — Hegel: „cofanie się w przeszłość posiada [...] tę wielką zaletę, że dzięki wyrwaniu się z bezpośredniości i terażniejszości pamięć zapoczątkowuje proces uogólniania tematu, bez którego sztuka nie może się obejść.” W ślad za nim Lukács uważał, że sztuka poszukuje w przeszłości „jasnych konturów”, jako że terażniejszość jest czasowo otwarta i w związku z tym w dużym stopniu niepoznawalna (Bartoszyński 1984: 19).

Natomiast w przypadku historyzmu *Gwiezdnego księcia* modelunek ten przebiegałby w odwrotnym kierunku. Łuczeńczyk nie sięga do historii jako tradycyjnego źródła inteligibilności, by uśmierzać lęki egzystencjalne odbiorcy narracjami, nadającymi w ten sposób pośrednio sens współczesności. Przeciwnie – rozciąga raczej niepoznawalność rzeczywistości i pluralizm aksjologiczny, charakterystyczne dla doświadczeń postmodernizmu, na przeszłość. Wynika to, jak się zdaje, z pesymistycznego przeczucia, iż upraszczające idealizowanie historii oddala nas od rozumienia zarówno opisywanego „teraz”, jak i zniekształca przywoływane, jako porównawczą matrycę dla tego opisu, „kiedyś”.

Wspomniana przez Zadurę powieść gotycka, jako rama gatunkowa, również nie sprawdza się najlepiej jako platforma zdolna unieść temat tej wagi. Nastrój grozy i niesamowitości nie jest wyzyskany przez Łuczeńczyka przy użyciu charakterystycznych elementów przedstawieniowych tego gatunku. O dreszcze przyprawia raczej sama obecność bezlitosnego zła, któremu z jednej strony brak racjonalnego motywu, z drugiej – przeciwwagi w postaci

jakiegokolwiek moralizatorskiego, auktorialnego komentarza. Jest to zatem atmosfera jakby rodem z powieści gotyckiej, ale osiągnięta bez uciekania się do elementów fantastycznych, bez rozgrywania wydarzeń w nastrojowej scenerii nawiedzonych zamków, ruin, upiorów czy złych omenów (Ostrowski 1968: 158-159).

Wzięcie *Gwiezdnego księcia* za stylizację na jeden z omówionych wyżej gatunków byłoby nadużyciem. Tym razem Łuczeńczyk nie bierze na warsztat form literatury popularnej, by zmylić tropy. Mamy tu do czynienia z tym samym precyzyjnym i rzeczowym hiperrealizmem⁵, stroniącym od psychologizowania, znanym choćby ze *Źródła*. Głównym winowajcą odpowiadającym za chybione klasyfikacje jest, jak się zdaje, obecność kostiumu historycznego, która sprawia, że skojarzenia z powyższymi gatunkami nasuwają się niejako same, choć nie są dobrze uargumentowane. Nieporozumienia mogą brać się z faktu, że pastiszowość *Gwiezdnego księcia* jest bardzo subtelna, ukryta między wierszami. W dodatku całość utworu ma wymowę zupełnie serio, do czego wrócę w drugiej części tego szkicu.

Można też *Gwiezdnego księcia* czytać jak „przygodową historyczną opowieść dla młodzieży” (Zadura 1987: 107), tak samo bowiem „na jakimś poziomie, w jakiejś warstwie i wiele opowiadań [Łuczeńczyka] i *Źródło* są utworami kryminalnymi” (Zadura 1987: 107). Oczywiście i tym razem użycie przez Łuczeńczyka elementów charakterystycznych dla literatury gatunkowej, jest jakby wymierzone przeciwko tej ostatniej, ponieważ utrzymany pozostaje ironiczny dystans. Wspomniana ironia bierze się z zanegowania przez Łuczeńczyka konwencjonalnej funkcji literatury popularnej. Byłby to prędzej pastisz historycznej ramoty dla młodzieży, który „ujawnia z całą bezwzględnością jałowość mechanizmu przemocy, niszczącą siłę »jatek historii«.” (Miłkowski 1986: 5). Autor *Gwiezdnego księcia* obnaża bezsensowność masowych mordów, nie czuje bowiem potrzeby, by usprawiedliwiać hekatombę jakimiś wyższymi celami.: „Różnica [...] między postawą księcia i innymi bohaterami powieści [historycznych] polega na odarciu swych czynów ze wszelkich znamion szlachetności” (Miłkowski 1986: 5).

Recepcja krytyczna odnośnie do ram gatunkowych, podawała jako przykład również trop antyballady romantycznej, która okazuje się celniejszą sugestią. Taką klasyfikację proponuje Ewa Bednarz:

Tajemnica bytu, poszukiwanie własnej tożsamości, pojmowanie świata w kategoriach życia i śmierci nie są tematami obcymi literaturze. Stąd pierwsze skojarzenia z formami romantycznymi i neoromantycznymi.

⁵ Hiperralistycznym nazwał pisarstwo Łuczeńczyka Piotr Kowalski: „Hiperrealizm detali składa się na mechanicznie poskładany świat [...]” (Kowalski 1987: 149-152).

Gwiezdny księżę jawi nam się jako antyballada romantyczna, co zdaje się potwierdzać historyczna stylizacja na opowieść z czasów średniowiecza. Autor trzymając się przyjętej konwencji tworzy bohatera bezwzględniego, przebiegłego, a zarazem zbrodniczego, który realizuje misternie zbudowany plan pokonania rywali, zamordowania króla i objęcia władzy (Bednarz 1988:136).

Przy czym zgodzić się chyba wypada z Tomaszem Miłkowskim, który twierdzi, iż samotny bohater w centrum przypomina „raczej przeklętych herosów romantyzmu zachodnioeuropejskiego niż naszych rodzimych Wallenrodów” (Miłkowski 1986: 5). Z romantyzmem wiąże *Gwiezdnego księcia* również przytaczany już na początku niniejszego artykułu Marek Pąckiński. Nawiązując do Artura Sandauera porównuje on kreację księcia do standardowych bohaterów epoki i zauważa kolejny paradoks leżący u źródeł pisarstwa Łuczeńczyka, który nie moralizując wprost, okazuje się w pewnym sensie pisarzem-moralistą:

Klucz do zrozumienia tego paradoksu kryje się w stwierdzeniu podniesionym przez Artura Sandauera w jego książce *Bóg, Szatan, Mesjasz i...? Oto zdanie, w którym zawiera się istota tego sądu: „W ciągu wieków realizacja Zła Absolutnego stanowi – jak odkrycie filozoficznego kamienia – problem praktyczny: są to paradoksalne usiłowania, by leczyć się ze zła właśnie przez jego doświadczenie.”* Jako przykład praktyki owej paradoksalnej walki ze złem podaje Sandauer galerię bohaterów literackich, wśród których wydają się przewodzić bohaterowie de Sade’a i Byrona, kojarząc ów literacki i filozoficzny sąd przede wszystkim z romantyzmem.

Podstawowy schemat duchowej ewolucji bohatera romantycznego, który pragnie wyczerpać całą skalę możliwych człowieczych doświadczeń (a na owej skali ostatnim punktem amplitudy jest właśnie zło absolutne) [...] (Pąckiński 1989: 11).

Jak wspomniano, *Gwiezdny księżę* nie mieści się w typowanych przez krytyków ramach genologicznych. Z każdą propozycją obok pewnych podobieństw szły istotne rozbieżności. Niezależnie czy chodziło o powieść walterskotowską, gotycką, historyczną, kryminalną czy balladę romantyczną, za każdym razem omawiany utwór, mimo pozornych podobieństw, nie spełniał istotnych kryteriów zaszeregowania do żadnego z tych gatunków. Wydaje się, że z uwagi na to, trudno również o tanim kosztem uzyskane zaspokojenie poznawcze u czytelnika po odłożeniu lektury. Odbiorca nie wie bowiem, jakie oczekiwania stawia wobec niego autor i jaką strategię należałoby przyjąć do lektury dzieła. Utwór można chyba zaklasyfikować jedynie opisowo jako niewielką (w sensie objętości, nie treści) powieść egzystencjalną ubraną w luźny

kostium historyczny i spowitą w gotycką atmosferę, wywoływaną pośrednio przez kreację bajronicznego bohatera, który, jak trafnie zauważył Pąkciński, pragnie doświadczyć zła. Spróbujmy wobec tego odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób tego zła doświadcza.

Kim jest gwiazdny książe?

Kreację księcia jako złoczyńcy odbiera się od początku do końca utworu zupełnie poważnie. Jest to sytuacja zgoła odmienna niż na przykład w *Nocnym tramwaju* – opowiadaniu Łuczeńczyka, opisującym perypetie seryjnego mordercy, który okazuje się fantastą i mitomanem. Tutaj głównego bohatera szanuje Czarny – dowódca książęcej tajnej straży. Książe ma również posłuch u reszty świty, obawia się go nawet sam król oraz drży przed nim lud.

W *Gwiazdnym księciu* to nie nawiązanie do konwencji kryminału naczeka ironią głównego bohatera, a raczej ten ostatni swą *gravitas* dociąża „lekkość” pozorowanej powieści walterskotowskiej czy młodzieżowej ramoty historycznej. Już na pierwszych kartach tej ledwie pięćdziesięciostronicowej mikropowieści książe wprowadza w życie plan mający na celu obalenie króla i zdobycie władzy. Układaniu podstępów nie towarzyszą żadne wahania ani rozterki moralne. Książe, realizując swe cele, nie cofa się nawet przed niehonorowym zabójstwem posłów:

– Przybyło sześciu, a odjedzie... jeden, prowadząc za sobą pięć jucznych koni. Będzie to... – jeszcze raz pomyślał o hrabi, najstarszym spośród przybyłych, i jeszcze raz zgodził się na ten wybór. – Tylko on jeden odjedzie stąd tak, jak przybył. Zrozumiałeś?

– Słucham cię panie...

– Zastąpicie im drogę dopiero w bramie, i bez mieczy, bez jatek!... Dla każdego jeden cios włócznią w plecy. [...] Nikomu też nie należy kazać bez wyraźnej potrzeby zabijać z przodu... (Łuczeńczyk 2018: 182-183).

Księcia dotyka też charakterystyczne dla bohaterów Łuczeńczyka – zwłaszcza znajome czytelnikom *Ciemnej wody* – poczucie alienacji. Wyobcowanie okazuje się być zresztą stanem przez bohatera jak najbardziej pożądanym:

– Nie znam twoich myśli, panie... – z namysłem odpowiedział Czarny.

– Jest tylko jedna, ale... jak droga wśród gwiazd... – stłumionym głosem zaczął po chwili książe. – I ty, i tak wielu jeszcze pójdzie wraz ze mną, lecz tylko siebie widzę na tej drodze, a wokół pustka i cisza... (Łuczeńczyk 2018: 182).

Powyższy fragment podkreśla czysto utylitarną wartość Innego w planach głównego bohatera, który potrzebuje co prawda zaufanych ludzi w swoim otoczeniu, ale tylko doraźnie i tylko do osiągnięcia swych celów. Jakie to cele? Bynajmniej nie chodzi tylko o władzę. Odpowiedź zawiera się również w powyższym fragmencie. Nasuwa się tylko jedno stwierdzenie – zło jako wartość autoteliczna. Gwiazdna symbolika, pojawiająca się już w tytule, naturalnie przywołuje na myśl słowa Kanta: „Dwie rzeczy napełniają umysł coraz to nowym i wzmagającym się podziwem i czcią, im częściej i trwalej się nad nimi zastanawiamy: niebo gwiazdziste nade mną i prawo moralne we mnie” (Kant 2002: 158). Książę stara się wprowadzić tę ideę w życie, choć przez jej udosłownienie sprowadza do absurdu. Jego usiłowania obliczone są na ustanowienie samego siebie ośrodkiem prawa moralnego. Uzurpuje on sobie tytuł sędziego najwyższego – ostatniej instancji wymierzającej sprawiedliwość. W *Ciemnej wodzie* Tomasz kwestionował jedynie pytania prokuratury i wyrok sędziego, uporczywie ponawianym pytaniem (bezpośrednio) o to, kogo miał uratować w sytuacji, gdy tonie jednocześnie dwoje ludzi. Pośrednio zaś kwestionował zwyczaj rozpatrywania w prawie karnym zaniechania jako czynu.

Z kolei w *Gwiazdnym księciu* bohater nie pyta nikogo o zezwolenie i sam sięga po prerogatywy sędziego. Jednak nie tylko po to, by sądzić, ale również stawiać pytania, choć już innej rangi. Droga do tego celu wiedzie poniekąd przez religię, której założenia za sprawą działań księcia również ulegają inwersji.

[Książę – dop. moje] [...] wolno przeszedł przez izbę i przystanął przed wiszącym na ścianie dużym, szerniałym ze starości, gładkim krzyżem. Miętko i łagodnie, ale szybko gdzieś obok pojawiło się wspomnienie, jak przysiadł przed niszą i godzinami nawet siedział tak, zapatrzony w suche, szerniałe drewno. Trzy, dwa, chyba jeszcze półtora roku temu... Z początku nawet często – każdej niedzieli, po porannej mszy w zamkowej kaplicy, bywało, że i na całe popołudnia zasiadał przed krzyżem – potem coraz rzadziej, aż wreszcie zupełnie (Łuczeńczyk 2018: 184).

W powyższym ustępie symbolicznie kondensuje się pierwszy etap przewartościowania religijnego u księcia. Obrazuje on jego stopniowe odejście od wiary. Krótko po tej scenie następuje spotkanie ze spowiednikiem, gdzie niedopowiedzenie i wieloznaczność osiągają punkt kulminacyjny w utworze, skazując przy tym czytelnika na mnogość interpretacji. Jednak w świetle tego, jak kreowani są pozostali bohaterowie cyklu mikropowieści Łuczeńczyka oraz biorąc pod uwagę stawianą przeze mnie tezę (linię ewolucji protagonistów ku złu), jest jeden sposób odbioru, który integruje zawikłaną strukturę *Gwiazdnego księcia*. Przyjrzyjmy się poniższej wypowiedzi księcia:

– Posłuchaj, ojcze... – zniżył głos ksiązę. – Posłuchaj i wsłuchaj się, a potem sam powtórz to sobie po raz dziesiąty, setny i iluś tam tysięczny: nie będziesz miał bogów cudzych przede mną... Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną!... Tutaj jest właśnie to wszystko... – dokończył jakby ze znużeniem (Łuczeńczyk 2018: 186).

Kierowane przez księcia do własnego spowiednika kazanie przypominające i podkreślające znaczenie pierwszej zasady Dekalogu nie jest tylko odwróceniem ról, lecz także drugim etapem religijnego przewartościowania – aktem samoubóstwienia. Trzykrotne powtórzenie przykazania podkreśla jego znaczenie w konwencjonalnie przyjętej formie i jawi się również jako proces samoutwierdzenia księcia, w postaci *quasi*-magicznej formuły. Zdanie to za każdym razem wypowiedane jest *notabene* w innym trybie. Sugerują to zmiany w przestankowaniu. Pierwszą wersję kończy wielokropki sygnalizujący niedomówienie i wahanie. Drugą – kropka, a więc tryb oznajmujący. Ostatnią wersję zamyka zaś wykrzyknik sugerujący, że wola mówiącego stała się już rozkazem. Jednak po wykrzyknieniu następuje znów charakterystyczny dla Łuczeńczyka wielokropki. Tym razem powinniśmy go potraktować jako zawieszenie toku wywodu, który podjęty zostanie później, kiedy *credo* nowej religii przejdzie w *praxis* i zmaterializuje się w czynach nowego boga.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden element wspierający tezę o ubóstwieniu księcia. Fakt ten dodatkowo odsuwa myśl o imaginacyjnym charakterze tego przeobrażenia. Czytelnik *Nocnego tramwaju* przyzwyczajony jest bowiem do krytycznego i ostrożnego oglądu bohaterów, którzy łatwo popadają w urojenia. Jednak w *Gwiezdnym księciu* pojawia się postać, która służy jako podpora dla przedstawianej tu wykładni. Chodzi o tajemniczego mnicha stojącego przed obliczem księcia:

- Pokłon ci, panie... – skłonił się mnich.
- Kim jesteś? – ostro zapytał ksiązę.
- Nie tym, za kogo można by mnie podejrzewać – mnich wyprostował się, zsuwając z twarzy kaptur. Ksiązę pomyślał, że może mieć tyle samo lat, co i on, zastanawiające było dla niego natomiast spojrzenie mnicha – wiernopoddańczość i zdecydowanie, bunt i miłość.
- Istotnie, moje strażę nie przepuściłyby skrytobójcy – uśmiechnął się ksiązę.
- [...]
- Kim jesteś? – powtórzył ksiązę.
- Moja szata jest prawdziwa...
- Czego więc chcesz?

– Łaski, panie...
– Czego?
– Pozwól mi prosić o łaskę, panie! – drżącym, stłumionym głosem wykrzyknął mnich, padając na kolana. – Uciekłem z klasztoru, jak tylko doszły słuchy, co dzieje się na zamku. Błąkałem się, bliski obłąkania, to śmiejąc się radośnie, to płacząc z rozpacz, że ty, panie, nic przecież o mnie nie wiesz, zanim przyszło objawienie, że muszę, muszę stanąć wreszcie przed tobą... – mówił z pasją, żarliwie, przyciskając do piersi zaciśnięte w pięści ręce. – Ja wiem wszystko, panie... ja... byłem tamtego dnia nad jeziorem... (Łuczeńczyk 2018: 191).

Mnich był świadkiem aktu ojcobójstwa księcia, ale nie przyszedł go szantażować. Ogłasza się pierwszym oddanym wyznawcą nowego przeciw-Boga, Boga zła. Twierdzi, że jego mnisza szata jest prawdziwa, doznał objawienia, mówi z pasją i żarliwie oraz prosi jedynie o łaskę. Trudno doszukać się innych celów jego wizyty niż tych związanych z wiarą i służbą. Mnich-wyznawca dostępuje objawienia i zastępuje tym samym księciu niepotrzebny już spowiednika, tak samo jak księżę zastąpił wcześniej Boga.

Jeśli uzasadnione jest przyznanie głównemu bohaterowi boskich pleni-potencji, trzeba się jeszcze zastanowić, jaki byłby ich cel. Ostatnie wcielenie postaci podsumowuje wysiłki poznawcze bohaterów *Ciemnej wody* i *Źródła*. Jeśli Tomasz badał z pozycji obcego ludzką zbiorowość, a tandem Karwat-S. zgłębiał swoje własne zło, to księżę syntetyzuje te postaci, będąc jednocześnie zarówno probierzem moralności dla innych, ośrodkiem zła, jak i tym, który wymierza sprawiedliwość. Znamienne jest, że stał się Bogiem, bo tylko Jemu⁶ przysługiwać mogą tak przeciwstawne kategorie jak źródło zła⁷ i ośrodek sprawiedliwości.

Gdy porównuje się *Gwiazdznego księcia* do *Źródła*, zauważyć można to samo tragiczne posłannictwo bohaterów – swoisty byt-ku-śmierci, o którym pisze Ewa Starosta:

Proza Andrzeja Łuczeńczyka obnaża cały tragizm egzystencjalizmu. Koncepcja bytu-ku-śmierci pokazana jest tutaj w skrajnej konsekwencji, a więc z aksjologią, w której śmierć (zadawanie śmierci) znajduje się na szczycie wartości. Ludzie zamieniają się w manekiny i roboty, ofiary i narzędzia śmiertelności (Starosta 1986: 10).

W tej optyce „czysta” (bo pozbawiona motywu i przypadkowa) śmierć ze *Źródła* zyskuje konieczną aktualizację. Zabity w swoim własnym mieszkaniu

⁶ Pojmowanemu jako absolut osobowy.

⁷ Co znów odsyła do tytułu stosownego utworu.

przypadkowy przechodzień jest najodpowiedniejszą ofiarą złożoną na ołtarzu anty-religii chaosu, która z kolei uwarunkowana jest chaotyczną strukturą samej rzeczywistości. Trafnie opisał to Marek Pąckiński:

Pisarstwo Łuczeńczyka uświadamia nam pewną prawdę; że intelekt pozbawiony racji serca, kreuje wokół siebie nie świat, jak wydawałoby się, uporządkowany, lecz świat chaosu, w którym znaczenie mają jedynie wahania poziomu entropii. (Stąd bierze się monotonna, obsesyjna niemal powtarzalność nieważnych z pozoru czynności w *Źródle* i w innych utworach Łuczeńczyka; wzięte razem te wszystkie rytuały służą powierzchownemu choćby opanowaniu potwornego chaosu, który w istocie drąży ten świat). [...]

W świecie chaosu działać można najskuteczniej właśnie imitując chaos, niejako „płynąc na jego fali”. Udowadnia to niesamowita scena ze *Źródła*, w której S. postanawia – pozornie nieoczekiwanie – zrezygnować z „komercyjnego” aspektu swej działalności, zabijając człowieka wybranego całkowicie przypadkowo; człowiek ów jest jakby ofiarą na ołtarzu chaosu (Pąckiński 1989: 11).

Spostrzeżenia te rzucają światło na kluczowe zagadnienia *Gwiezdnego księcia*, a także dają przekonujące wyjaśnienie dla motywacji zła bohaterów.

Zrytualizowana „zwyczajność” egzystencji postaci z kart opowiadań Łuczeńczyka może być ich próbą ujarznienia entropii świata. Nawet alkohol – nieodstępny rekwizyt większości wykreowanych tam bohaterów – nie wprawia ich w bachiczne uniesienie, a służy raczej za konieczną część ceremoniału mającego uporządkować rzeczywistość. Tragiczność polega na tym, że owe środki okazują się jedynie prowizoryczne; używane są w funkcji paliatywu, a nie remedium. Spod wygody powtarzalnego domowego bytowania „w fotelu i w ciapach” wyziera chaos i bezsensowność, które domagają się takiejże ofiary. Ze *Źródła* można wydobyć zatem trzy ważne aspekty tego obrządku: zrytualizowaną „zwyczajność”; ofiarę bez motywu (przynajmniej konwencjonalnego) oraz wyznawcę anty-religii, która odwraca chrześcijańską aksjologię tak, aby stała się ona własnym negatywem (Adama S. i Karwata branych właściwie za jedną postać).

Gwiezdny książę rozwija tak pojmowaną religię o czwarty i piąty element – Boga i wspólnotę wiary, ale zmienia też cały schemat odniesień. Przede wszystkim zanika stygmat obcości charakterystyczny dla bohaterów innych utworów. Książę pozostaje – mimo posłuchu, jakim cieszy się u tajnej straży i ludu – samotny na swej drodze, ale religia, której staje się ośrodkiem, nie marginalizuje go w społeczeństwie tak jak Karwata – S., Kult ten zostaje narzucony siłą i staje się ogólnie obowiązującym. *Cuius regio, eius religio*.

Ponadto książę staje się probierzem moralności i dlatego też obiera kurs na samounicestwienie. To pierwsze warunkuje drugie. Otaczający go ludzie

nie zdają egzaminu z człowieczeństwa. Nie ma bowiem nikogo, kto by mu się przeciwstawił i odmówił wykonania rozkazu. Cennych wskazówek w tej materii dostarcza odczytanie *Gwiezdnego księcia* przez Henryka Berezę:

Rozwiązania zagadki trzeba szukać gdzie indziej i w czym innym, nie w zbrodni księcia, lecz w reakcjach na te zbrodnie, w absolutnym braku wobec nich takiego sprzeciwu, który miałby, jeśli nie rzeczywiste, to choćby jednoznaczne moralnie znaczenie. Na taki sprzeciw nie zdobywają się ani niezliczeni współwykonawcy zbrodni, ani ich jeszcze bardziej niezliczone ofiary, ani cała społeczność ludzka, która zbrodniom świadczy. Reakcją na zbrodnie jest, jeśli nie wyrachowana lub naiwna aprobata, to bezwolna uległość, która przybiera niekiedy postać ucieczki w śmierć (spowiednik) lub w izolację (młody hrabia), tego stanu rzeczy nie zakłóca bunt ludu, ponieważ jest to bunt sztuczny (rezultat manipulacji) i pozorny (bez rzeczywistego moralnego znaczenia) (Bereza 1984: 155).

Podsumowanie

Omawiana tu mikropowieść jest przykładem *par excellence* tego, jak brak jakiegokolwiek odautorskiego czy narratorskiego komentarza do zła, jakie wyrządza światu główny bohater, wcale nie musi wykluczać refleksji moralnej. Wręcz przeciwnie – to ona okazuje się *clou* *Gwiezdnego księcia*. Kiedy wśród ludzi nie można odnaleźć choćby jednego sprawiedliwego, który przełamałby oportunistyczny i zawiązał spisek przeciwko księciu albo zastosował chociaż bierny opór wobec niego, sam oskarżyciel musi stać się jednocześnie sędzią i ofiarą. Role się odwracają – oskarża się tu nie, jak w *Ciemnej wodzie*, samych oskarżycieli, tylko ofiary, które bezrefleksyjnie idą pod miecz lub ten opuszczają na głowy innych skazańców za rozkazem księcia.

Badając moralną wymowę samounicestwienia Boga, nie należy jednak zapominać także o jego śmierci w wymiarze ludzkim. Maria Jentys odczytuje samobójstwo księcia jako przekroczenie ostatniej granicy w badaniu śmierci i zła:

Księżę zaś, sprawca tych zbrodni, jest nie zbrodniarzem, lecz ofiarą, opanowany udręką tajemnicy przekracza granicę, której przekraczać nie wolno, a jeśli się to uczyni, nie wraca się już do świata ludzi, brnie się wciąż dalej, tam, gdzie już tylko ciemność i pustka (Jentys 1986: 102).

Istotnie – gdyby wziąć pod uwagę ewolucję postaci, wpisanej na potrzeby interpretacji w cykl mikropowieściowy obejmujący *Ciemną wodę*, *Źródło* i omawiany utwór – taki kres jej drogi wydaje się konieczny i spodziewany

już od samego początku. Natura bohatera Łuczeńczyka niejako predestynuje go do tragicznego finału, być może dlatego, że wpisuje się całkowicie w to, co o samobójstwie powiada Emil Cioran w *Złym Demiurgu* (2008):

Człowiek zabija się tylko wówczas, gdy w takim bądź innym sensie zawsze pozostawał na zewnątrz wszystkiego. Chodzi tu o jakieś pierwotne niedostosowanie, którego można nie być świadomym. Ten, komu pisane jest się zabić, jedynie mocą przypadku należy do tego świata; w gruncie rzeczy nie należy do żadnego.

Ktoś taki nie tyle jest predysponowany, co predestynowany do samobójstwa. Jest mu przeznaczone jeszcze przed wszelkim rozczarowaniem, przed wszelkim doświadczeniem. Szczęście popycha go ku niemu równie mocno jak nieszczęście, a nawet bardziej, gdyż jako amorficzne i nieprawdopodobne wymaga wyczerpującego wysiłku adaptacyjnego, podczas gdy nieszczęście niesie z sobą pewność i bezwzględność rytuału (Cioran 2008: 73).

W tym inercyjnym świecie postępującej entropii, który na kartach swoich opowiadań i mikropowieści kreuje z całą bezwzględnością Andrzej Łuczeńczyk, trudno doszukać się choćby cienia nadziei. Jest to rzeczywistość wydrążona, pusta – bowiem pozbawiona rdzenia aksjologicznego. Jest to też uniwersum, w którym człowieka odziera się z możliwości sformułowania jakiegokolwiek sensu metafizycznego czy egzystencjalnego na własny rachunek. W takim wydrążonym świecie powstaje luka w sam raz dla przeciw-Bogów pokroju Gwiazdnego księcia, którego jedynym celem jest samoubóstwienie oraz destrukcja wszystkiego, włącznie z samym sobą.

Źródła cytowań

- BACHTIN, MICHAŁ (1982), *Problemy literatury i estetyki*, przekł. Wincenty Grajewski, Warszawa: Czytelnik.
- BARTOSZYŃSKI, KAZIMIERZ (1984), 'Konwencje gatunkowe powieści historycznej', *Pamiętnik Literacki*: 75/2, s. 3-44.
- BEDNARZ, EWA (1988), 'W mroku gwiazd', *Miesięcznik Literacki*: 1, s. 136.
- BEREZA, HENRYK (1985), 'Lucyferyczność', *Twórczość*: 6, s. 136-137.
- BEREZA, HENRYK (1984), 'Sprawiedliwość', *Twórczość*: 5, s. 154-156.
- BERNACKI, MAREK (1999), 'Powieść historyczna', w: Marek Bernacki, Marta Pawlus (red.), *Słownik gatunków literackich*, Bielsko Biała: Park, s. 429.
- BROŻEK, BARTOSZ (2018), *Umysł prawniczy*, Kraków: Copernicus Center Press.
- BUGAJSKI, LESZEK (1986), 'Poprzez siebie', *Pismo Literacko-Artystyczne*: 11/12, s. 80-83.
- CIORAN, EMIL (2008), *Zły demiurg*, przekł. Ireneusz Kania, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
- GŁOWIŃSKI, MICHAŁ (2008), 'Powieść historyczna', w: Janusz Sławiński (red.), *Słownik terminów literackich*, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, s. 420-421.
- JENTYS, MARIA (1986), 'Udręka jednej myśli', *Twórczość*: 10, s. 102-103.
- KANT, IMMANUEL (2002), *Krytyka praktycznego rozumu*, przekł. Benedykt Bornstein, Kęty: Antyk.
- KOWALSKI, PIOTR (1987), 'Samotne doświadczanie świata', *Regiony*: 2/4, s. 149-152.
- KRZYŻANOWSKI, JULIAN (1933), 'Z dziejów walterskotyzmu polskiego. W setną rocznicę śmierci Waltera Scotta', *Przegląd Współczesny*: 130, s. 163-180.
- ŁUCZEŃCZYK, ANDRZEJ, MICHAŁ MARKOWSKI (1989), 'Autor, Autor! Z Andrzejem Łuczeńczykiem rozmawia...', *Kultura*: 17, s. 10.
- ŁUCZEŃCZYK, ANDRZEJ (2018), *Dzieła zebrane*, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
- MILKOWSKI, TOMASZ (1986), 'Gra ze śmiercią. Proza polska', *Trybuna Ludu*: 258, s. 5.
- NYCZ, RYSZARD (1995), *Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze*, Warszawa: Wydawnictwo IBL.
- OSTROWSKI, WITOLD (1989), 'Gothic novel', *Zagadnienia Rodzajów Literackich*: 11/1, s. 157-160.
- PĄKCIŃSKI, MAREK (1989), 'Czyściec literatury. O twórczości Andrzeja Łuczeńczyka', *Kierunki*: 24, s. 11.

- SKRENDO, ANDRZEJ (2017), 'Nocny złodziej jabłek – Henryk Bereza i nurt chłopski w prozie polskiej', *Teksty Drugie*: 6, s. 36-53.
- STAROSTA, EWA (1986), 'Wspólnota śmierci', *Fakty*: 32, s. 10.
- ZADURA, BOHDAN (1987), 'Jeźdźcy znikąd. Książka miesiąca', *Twórczość*: 4, s. 105-109.
- ZIELIŃSKI, STANISŁAW (1986), 'Aż brak tchu. Wycieczki balonem', *Nowe Książki*: 1, s. 14-17.